

**LINGVISTICĂ CULINARĂ ÎNTR-UN TEXT DIN SECOLUL XIX-
HIGIENA, ADMINISTRAȚIA CASNICĂ COPRINDEND ORTICULTURA
ȘI AVICULTURA PRECUM ȘI BUCĂTĂRIA PRACTICĂ ȘI MODERNĂ
LUCRATE CONFORM NECESITĂȚEI SIMȚITE ÎN MENAJ, DE ANNA
CĂPITAN CONSTANTINESCU**

Luminița DRUGĂ

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

ORCID: 0009-0002-9985-2811

Hrana, punte între natură și cultură este în același timp și limbaj, pentru că modul în care vorbim și ceea ce mâncăm nu se bazează doar pe alegerea individuală, ci și pe societatea în care trăim și locul pe care îl ocupăm sau îl dorim. Emanciparea gustului maselor, începută în prima jumătate a secolului XIX prin apariția cărților cu conținut gastronomic [Negruzzi & Kogălniceanu, 1841] și prin înființarea școlilor de menaj va căpăta amploare în a doua jumătate a aceluiași secol când vor fi tipărite, într-un număr din ce în ce mai mare, cărți prin care se dorea educarea tinerelor, pentru a corespunde idealului „de bună menajeră”, mai apoi „bună gospodină”, nu numai în privința gestionării gospodăriei, dar și a preparării hranei pentru îmbunătățirea calității vieții.

În lucrarea de față supunem atenției un text mai puțin cunoscut, din galeria celor menite să aducă în atenția publicului larg „bucate boierești” [cf. Negruzzi & Kogălniceanu, 1841], dar și să contribuie la instruirea tinerelor să-și conducă gospodăria conform uzanțelor epocii. Este vorba despre *Higiena, administrația casnică coprindend orticultura și avicultura precum și bucătăria practică și modernă lucrate conform necesității simțite în menaj*, de Anna Căpitan Constantinescu, apărută la București în 1899. Ne-am oprit asupra acestui text întrucât considerăm că nivelurile lingvistice cuprinse între paginile sale sunt o importantă sursă de cunoaștere nu numai a mentalității, obiceiurilor culinare, dar mai ales a limbii sfârșitului de secol al XIX-lea și începutului de secol XX, iar geosinonimele puse în circulație fiind de un real folos pentru decodarea stadiilor de dezvoltare a limbii române literare.

Cuvinte-cheie: *hrană, normă lingvistică, literar, geosinonime.*

**CULINARY LINGUISTICS IN A 19TH-CENTURY TEXT – HYGIENE,
HOUSEHOLD ADMINISTRATION COVERING HORTICULTURE AND
POULTRY FARMING AS WELL AS PRACTICAL AND MODERN CUISINE
WORKED ACCORDING TO THE NEED FELT IN THE HOUSEHOLD, BY
ANNA CĂPITAN CONSTANTINESCU**

Food is a bridge between nature and culture, and it is also language. The way we speak and what we eat is not only based on individual choice, but also on the society we live in and the place we occupy or desire. The emancipation of the taste of the masses, started in the first half of the 19th century with the appearance of books with gastronomic content (Negruzzi & Kogălniceanu, 1841) and with the establishment of housekeeping schools, will gain momentum in the second half of the same century when an increasing number of books were printed in order to educate young women, not only about managing the household, but also about preparing food to improve the quality of life. The present paper brings to attention, from the perspective of culinary linguistics, a less known text, *Higiena, administrația casnică coprinde horticultura și avicultura precum și bucătăria practică și modernă lucrate conform necesității simțite în menaj*, by Anna Căpitan Constantinescu, published in 1899 in Bucharest. Our attention focused on morphological and lexical phenomena because they can testify to the evolution of the Romanian literary language and the efforts made to reach a unitary norm of literary Romanian. The stratigraphic study, by origins, of the lexicon and the classification by onomasiological fields, illustrates the diversity of the sources that have enriched the Romanian vocabulary in the gastronomic field. With the means of grammatical analysis from a diachronic perspective, we want to highlight the role that these books, through the circulation they enjoyed, through the dissemination of various recipes and practical advice, had in establishing the norms of the Romanian literary language, especially at the lexical level, by using geosynonyms.

Keywords: *food, linguistic norm, literary, geosynonyms.*

I. Introducere

Lucrarea de față aduce în atenție conceptul de **lingvistică culinară**, nou în literatura de specialitate românească, dar uzitat în lingvistica de peste ocean și propune, din această perspectivă, o analiză a unui text mai puțin cunoscut – *Higiena, administrația casnică coprinde horticultura și avicultura precum și bucătăria practică și modernă lucrate conform necesității simțite în menaj de Anna Căpitan Constantinescu* apărut la București în 1899, descoperit în localitatea Bârgăoani, județul Neamț, datorită cercetărilor întreprinse în cadrul

unor anchete, în proiectele FOODie și *ECultFood* (2016-2022)². Menționăm că atenția s-a concentrat asupra fenomenelor de ordin morfologic și lexical pentru că ele pot „mărturisi” despre evoluția limbii române literare și despre eforturile depuse pentru a se ajunge la o normă unitară a românei literare. Cu mijloacele analizei lingvistice, din perspectivă diacronică, dorim să evidențiem rolul pe care aceste cărți, prin circulația de care s-au bucurat, prin diseminarea diverselor rețete și sfaturi practice, l-au avut și în fixarea normelor limbii literare române, mai ales la nivel lexical, prin utilizarea geosinonimelor.

II. Lingvistica culinară. II.1. Scurtă privire diacronică

Modul tradițional de hrănire al unui popor, alături de limbă, reprezintă două dintre cele mai importante componente prin care se construiește identitatea națională [Peckham 1998:174], întrucât ambele reprezintă site-uri perfecte pentru studii sociale, istorice, lingvistice. Dimensiunea lingvistică a discursului culinar, legătura dintre hrană și limbaj, magistral exprimată încă din 1825 de Brillat-Savarin „Spune-mi ce mănânci ca să-ți spun cine ești” a devenit, alături de alte discipline, o direcție de cercetare a textelor cu și despre mâncare. Studiul alimentelor reflectă adesea paradigme actuale precum behaviorismul, structuralismul sau funcționalismul, iar natura interdisciplinară a studiilor despre alimente este evidentă. Întrebările despre hrană, rolul acesteia în înțelegerea mentalității, a modului de viață al unui popor, au devenit o preocupare pentru filozofi, sociologi, antropologi și lingviști deopotrivă [cf. Gerhardt 2013:7]. Literatura sociologică și antropologică clasică s-a preocupat de hrană/mâncare ca simbol în codurile comportamentale din timpul mesei, în stratificarea socială, ca indicator a altceva decât de mâncarea în sine [Claude Lévy-Strauss]. Cornelia Gerhardt în introducerea la volumul colectiv *Culinary Linguistics. The Chef's special*, [2013: 5-49] realizează o încercare de delimitare a domeniului lingvisticii culinare aflat la intersecția dintre limbă și hrană, domeniu care de altfel are o lungă tradiție în studiile alimentare, începând cu anii '60 [Braudel et

² Proiectele PN-III-P2-2.1-BG-2016-0390 *Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău – eCULTFOOD* (1.10.2016–30.10.2018), coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, alături de partenerii Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Asociația Culturală „Artă–Tradiții–Patrimoniu fără Frontiere” din Bacău, și de proiectul PN-III-P2-2.1-PED-2019-5092 *Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate – FOODie* (1.11.2020-31.10.2022), coordonat de Universitatea de Vest din Timișoara, alături de partenerii Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Baza de date rezultată în urma cercetărilor poate fi accesată la adresa www.ecultfood.ub.ro.

al. 1961, 1979; Forster & Ranum 1979, apud Gerhardt 2013:7]. Masa, ca formă de reprezentare, a fost studiată interdisciplinar din perspectivă istorică și în acest sens au fost scrise numeroase istorii culinare. Identitatea (națională) și hrana continuă să fie un subiect abordat în științele umaniste și științele sociale pentru că produsele alimentare nu sunt înzestrate cu o semnificație egală pentru construirea identității și adesea, mâncăm sau asistăm la actul hrănirii fără a-i atribui vreo semnificație socială [Warde 1997]. Afirmția simplistă a lui Brillat-Savarin ridică acum noi semne de întrebare la care se caută încă răspunsuri: „Suntem ceea ce mâncăm?” [Belasco 2008:15] sau „Dacă suntem ceea ce mâncăm, cine suntem?” [Gabaccia 1998:9], „Suntem ceea ce am mâncat” [Belasco 2008:32] sau „Suntem acolo unde mâncăm” [Bell & Valentine 1997: ii], „Tu mănânci ceea ce ești” [Willettts & Keane 1995:43] sau „De ce mâncăm ceea ce mâncăm” [Capaldi 1996]. Survolarea literaturii de specialitate demonstrează complexitatea problemei și natura interdisciplinară a studiilor întreprinse asupra hranei, studii care acum sunt o disciplină cu publicații dedicate subiectului: *Food and Foodways*, *Gastronomica*, *Appetite*, *Anthropology of Food*, *Petits Propos Culinaires*, *Food and History*, sau *Food, Culture & Society*, *Food and Language: Production, Consumption and Circulation of Meaning and Value*, (Revistă de antropologie cu apariție anuală) în care sunt folosite metodologii din diverse tradiții și curente, atât cantitative, cât și calitative [Miller & Deutsch: 2009], iar subiectele abordate dezbat diferite aspecte: de la *peisaje alimentare*, *mâncare de gunoi* „junk food”/de *proastă calitate*, *vocea mâncării*, *siguranța alimentelor*, *etica alegerii alimentelor*, *globalizarea alimentelor* și *sistemul agroalimentar* [cf. Gerhardt C. 2013:11].

II.1.2.Lingvistică culinară românească

Spațiul românesc s-a îmbogățit considerabil în ultimii 20 de ani cu rezultate ale cercetării asupra hranei. (Re)descoperirea bucătăriei românești a devenit o temă recurentă în societatea și cultura românească, subiectul fiind regăsit atât în mass-media audio-video prin introducerea în grilele de programe a unor emisiuni cu conținut culinar, cât și la nivel științific. La fel ca la mijlocul secolului al XIX-lea când se tipăresc primele pagini de literatură cu conținut gastronomic și acum sunt (re)aduse în atenția cititorilor comori culinare uitate în perioada comunistă și vom aminti numai două: *Dictatura gastronomică*, Constantin Bacalbașa [1935], *Carte de bucate*, Sanda Marin [1936], iar televizorul educă acum gustul poporului. „Literatură umilă a civilizațiilor complexe” [Appadurai A., 1988, apud

Marinescu], cărțile de bucate devin subiect de discuții și analize în colocvii naționale și internaționale și atrag atenția cercetătorilor. Literatura de specialitate se îmbogățește cu publicații valoroase din mediul academic, rod fie al unor proiecte de anvergură la nivel național, fie al preocupărilor personale [Dimitrescu F.2088; Savin P.2012, 2018; Petrică V. 2013; Drugă L.2018, 2019, 2021, Drugă L.& Morărașu M.,2012; Munteanu-Sisserman M. 2013]. Sub egida Academiei Române sunt tipărite lucrări precum volumul colectiv *Limba cărților de bucate românești*,(2019), coordonat de Mariana Neț al cărui cuprins demonstrează nu numai varietatea punctelor de vedere din care pot fi investigate cărțile de bucate: sociolingvistică, morfologie și fonetică, lexicologie, semantică, pragmatilistică, frazeologie, dialectologie, istoria limbii române, limbă literară, retorică stilistică funcțională (*limbajul profesional culinar*), ci și că aproape nu există ramură a lingvisticii care să nu găsească un subiect demn de cercetat în acest gen de literatură. Lingviști importanți [Chivu Gh. 2012:305] atrag atenția asupra relevanței lexicului conținut în aceste tipărituri pentru că reprezintă o categorie de texte care au exercitat o influență deosebită asupra cititorilor din diverse categorii socioprofesionale și conțin termeni relevanți pentru o anumită etapă a vocabularului specific bucătăriei românești pentru că „terminologia culinară a fost mereu o parte activă a vocabularului literar din epoca modernă a limbii noastre de cultură” [Chivu Gh. 2012:306].

III.1. ECultFood și FOODie. În perioada 2016-2022 am fost membră în două proiecte importante prin care mediul academic românesc a adus în atenția nu numai a cercetătorilor, dar și a publicului larg, elemente ale patrimoniului culinar românesc. Este vorba despre PN-III-P2-2.1-BG-2016-0390 *Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău – eCULTFOOD* (1.10.2016–30.10.2018), coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, alături de partenerii Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Asociația Culturală „Artă–Tradiții–Patrimoniu fără Frontiere” din Bacău și proiectul PN-III-P2-2.1-PED-2019-5092 *Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate – FOODie* (1.11.2020-31.10.2022), coordonat de Universitatea de Vest din Timișoara, alături de partenerii Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, finalizate cu o bază de date care poate fi accesată la adresa www.ecultfood.ub.ro. Activitatea desfășurată în proiecte ne-a prilejuit și descoperirea unor cărți vechi și rare, „comori” transmise de la o generație la alta.

Într-una din cercetările de teren în cadrul proiectului FOODie, în localitatea Bîrgăoani, județul Neamț, gazdele noastre ne-au arătat „moștenirea de familie”: o carte de bucate, tipărită în 1899, la „Bucuresci”. Titlul, *Higiena, administrația casnică coprindend orticultura și avicultura precum și bucătăria practică și modernă lucrate conform necesității simțite în menaj*” reflectă eforturile unei epoci preocupate de ridicarea gradului de cultură și educarea gustului maselor prin îmbinarea componentei practice cu cea modernă. Dacă în Franța, bucătarii de meserie au fost cei care au scris cărți de bucate destinate profesioniștilor, în spațiul culinar românesc, acest gen de scrieri au ca țintă bucătăria domestică.

III.1.2.Lingvistica textului. Norma lingvistică. Norma literară

Procesul de unificare a limbii române literare prin crearea unei norme literare unice, supradialectale, nu se încheiase încă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Multe dintre trăsăturile specifice vechii norme literare moldovenești sunt prezente în operele scriitorilor precum Alecsandri, Eminescu sau Creangă. Mai mult, dincolo de Milcov, particularitățile muntenești sunt prezente la Caragiale, în textele din prima fază a scrierilor sale [cf. Arvinte, V.2002:11]. Mutarea capitalei la București a avut implicații și în plan lingvistic pentru că scriitori și oameni de cultură din Moldova renunță la o serie de particularități ale variantei literare nordice, tot la fel cum și cei din Muntenia vor renunța la trăsături morfologice și lexicale sudice, muntenești [Idem] astfel încât, româna literară este o limbă comună, unanim acceptată, rod al acceptării reciproce a unor trăsături din principalele variante literare:nordică, moldovenească și sudică, muntenească. Secolul al XIX-lea are o importanță aparte pentru români, fiind momentul în care societatea românească rupe cu tradiția influențelor orientale îndreptându-se încet, dar sigur către Occident. Activitatea de emancipare a gustului maselor, începută în prima jumătate a secolului al XIX-lea prin apariția cărților cu conținut gastronomic [Kogălniceanu M. & Negruzzi C. 1841] și prin înființarea unor școli de menaj se va bucura de un real succes în a doua jumătate a aceluiași secol când se tipăresc din ce în ce mai multe cărți cu conținut culinar care contribuie nu numai la îmbunătățirea calității vieții, ci au și o importanță lingvistică prin dezvoltarea lexicului românesc. Textul pe care îl supunem atenției aparține acestei categorii și cuprinde nu numai sfaturi practice referitoare la menajul zilnic, pentru că femeia, conform mentalității din acea vreme trebuia să fie înainte de toată „bună gospodină”, ci și rețete culinare. Menționăm că textul a mai constituit obiectul preocupărilor noastre într-o altă lucrare [Drugă L.,

Morărașu N.,M., 2022]. În cele ce urmează, ne vom opri asupra prezentării câtorva aspecte de ordin morfologic și lexical, fără a avea pretenția exhaustivității.

III.1.2.Nivelul morfologic al limbii înregistrate în textul de la 1899 se caracterizează printr-un număr mare de forme oscilante ale părților de vorbire, diferite față de norma literară. Ne referim aici la substantive care au alt gen, sunt încadrate la altă declinare, la prezența formelor verbale iotacizate, a pronumelor relative articulate etc. În cele ce urmează vom ilustra cu câteva situații mai neobișnuite.

III.1.2.1.Substantivul. Un aspect vetust al textului este dat de prezența în text a unor substantive de declinarea I, cu forme de plural diferite față de norma literară.

III.1.2.1.a.sunt înregistrate substantive la care s-a fixat **desinența de plural –i**, iar în textul de la 1899 apar cu forme de plural în *–e*: *boală* <slv. (cf. paleoslav. *bolb* „bolnav”, rus. *bolb*, sârb. *bol* „durere”, cu primă atestare în Tetraevanghel, 1574 în forma *boale*, cf. DA în CLRE: Academia Română, *Dicționarul limbii române* [DA] (1913–1949), ediție digitală în CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic, 2021-2022, <https://clre.solirom.ro/>): înregistrat numai cu pluralul *boale: număróselor bóle* (p. 8), *diferite bóle* (p.8), *Cuștele găinilor* (p.26), dar și *găinele clocesc 21 de dzile* (p.21), *Au fert limbele* (p. 124), *iar lebedele ca găștile* (p.20), *prepararea urzicelor* (p.180), *urzicele cele tinere* (p. 180), dar și *pilaf de urzici* (p.180), *borș de urzici* (p.181), *regule la sémănatul* (p. 27), *tot aceleași regule* (p. 27);

III.1.2.1.b. cartof (<bg. „culcuș de animale”), cu primă atestare în forma *cartofele* (Drăghici, Axinte Uricariul, cf. DA, s.v.) are un statut aparte în text, fiind înregistrat cu două variante de plural: *cartófe* și *cartofi*: *Conservarea cartofilor pe érnă* (p.38), *Când cartófele sunt în cincí frunze* (p.38), *cartófele sunt de trei felurí: cartófe de vară, de érnă* (p.38), *cultivarea cartofilor de érnă* (p.38), *acest soíu de cartófe* (p. 8), *aceste cartófe* (p.39), *conservarea cartofilor de vară* (p. 39), *conservarea cartofilor nemțesci* (p. 39), *cartofele de vară* (p. 39). Lipsa unei norme unice supradialectale este vizibilă și în cazul acestui substantiv întrucât ambele forme de plural se găsesc pe aceeași pagină cu mențiunea că atunci când este vorba de acțiunea de cultivare sau conservare se folosește forma pe care și astăzi o înregistrăm ca normă, *cartofi*, în timp ce în interiorul

paragrafelor în care *cartoful* este ingredient se înregistrează varianta *cartófe*, întâlnită și astăzi dialectal în varianta nordică moldovenească.

III.1.2.1.c.substantivul *cireaşă* înregistrează în text atât varianta literară: de *vişine și cireşe* (p. 54), *cireşe amare negre* (p.54), cât și forma cu *i* ultrascort, postconsonantic, asilabic, considerată regională până la DOOM³ *dulceţilor de cireşi amare* (p. 66);

III.1.2.1.d.substantivul *iarnă* este înregistrat în text numai în varianta grafică *érnă*: *conservarea lor pe érnă* (p. 29), *pe tot timpul érnei* (p. 29), *de conservat pentru érnă* (p.29), *conservarea ardeilor pe érnă* (p. 32), *conservarea prazului pe érnă* (p. 35), *conservarea cartofilor pe érnă* (p. 38).

III.1.2.1.e.substantivul *harag* „par lung cam de doi metri care serveşte la ridicarea plantelor, în special a vici” (<ngr. Χαράκι, bg. *harak* „linie”) este înregistrat pentru singular în textul studiat atât în varianta etimologică *harag*, cât și cu forma de plural *araci* care a suferit fenomenul aferezei pe terenul limbii române: *fasole de harag* (p. 39), *le puneau pe araci* (p. 39), *câte două araci* (p. 39). *de arac și fără arac* (p. 40),

III.1.2.1.f. există în text forme ale substantivelor care în norma literară au suferit transformări în interiorul radicalului: substantivul *pasăre* este prezent în text numai în forma de plural cu *a* etimologic netrecut la *ă* și *ără* consecvență în privința lungimii vocalelor: *pasările cari clocesc* (p. 20), *pasările, paserile* (p. 23), *paserile să móră* (p. 25), *tóte paserile în general* (p. 25), *orî și ce paserî* (p. 26), *pentru ca paserile să nu móră* (p. 26), *pasărilor din curte* (p. 26), *nu se dá paserilor multă mâncare* (p. 27).

III.1.2.1.g. substantive care apar în mai multe variante grafice: *Nu se pune alămâie* (p. 63), *câte-va felii de alămâie* (129), *răsătură de lămâie* (p. 208), *nu se pune lămâe* (p. 64), *sare de lămâe* (p. 62), *de la un sfert de lămâe* (p. 62), *zéma de la două lēmâi* (p. 65), *de la o lămâie* (p. 128).

III.1.2.1.h. un substantiv care atrage atenția prin varietatea formelor grafice și a diferențelor de încadrare în gen și declinare este substantivul care face trimitere la *varza de Bruxelles*, o structură care apare în textul analizat fără substantivul varză: *Bruxel sau conopidă cu carne* (149), *bruxelu* (p. 149), *un rând de conopidă și brucselă* (p. 149), *conopida și bruxela* (p. 149).

III.1.2.1.i.substantivul *vopsea* este înregistrat atât cu forma literară, cât și într-o variantă grafică în care consoana *v* este velarizată, trăsătură întâlnită în

graiurile nordice: *văpșele... vâpșea maro* (p. 92), *această vopșea* (p. 92), *vâpșea galbenă* (p. 92), *aceste vopșeli* (p. 92).

III.1.2.1.j.situație aparte o are din punctul de vedere al variațiilor grafice substantivul *ciocolată*, atestat cu forma care și azi e literară la 1811, este înregistrat în textul de la 1899 în trei variante: *ciocolată*, *cacauă*, *café* (p. 56), *ciocolată seú și mai mult* (p. 56), *din ciocolata cu lapte* (p. 65). Din exemple se poate observa că termenul a suferit transformări la nivel fonetic, rostit fiind ca un franțuzism deși originea cuvântului este italiană (<fr. *cioccolata*, cf. DA).

III.1.2.1.k.numele lunilor anului sunt înregistrate în textul supus analizei numai cu majusculă: *pêně în Ianuarie* (p. 42), *de la 15 Marte pêně la 15 Aprilie*.

III.1.2.1.l.substantivele care denumesc unități de măsură atrag atenția, de asemenea, prin variantele grafice cu care sunt înregistrate, adesea pe aceeași pagină, la distanță de câteva rânduri.

III.1.2.1.m.substantivul *litru* este întâlnit cu două forme pentru singular: *de o litră veche* (p. 65), *de mărimea unui litru* (p.83), *trei sferturi litru de apă* (p. 85) și tot două și pentru plural: *litri și litruri: litruri de lapte* (p.17), *ferbem două litruri de lapte* (p. 64), *cu patru litruri de apă* (p 80), *cu două litruri de apă* (p. 80).

III.1.2.1.n.substantivul *kilogram* nu este niciodată înregistrat cu forma literară, ci numai în două variante: *jumătate kilo de sare* (p. 30), *două sau trei chilograme de mere* (p.30), *un chilogram de zahăr* (p. 48), *o jumătate chilogram de chitra* (p. 78), *kilogram* (p. 80).

III.1.2.1.o.Substantivul *centilitru* este înregistrat în numeroase ocurențe în două variante de plural: *centilitri și centilitre: 9 centilitre (25 dramuri)* (p. 48), *50 centilitre* (p. 64), *50 centilitri* (p. 60), *75 centilitri de apă* (p. 63, 64), *75 centilitre de apă* (p. 72).

III.1.2.1.p. notăm două substantive care au genul diferit: *piurea* și *resonul*: *piure* are genul preluat din limba franceză, diferit de cel din româna actuală: *pirea* s.f. (< fr.*purée*): *piurea de mazere verde* (p. 101), *supă de piurea de linte* (p. 102), *piurea de gulii* (p. 107), *diferite piurele* (p. 158), *piurea de mazere bóbe, fasole seú bob* (p. 158), *piurea de cartofi, gulii seú bostănei* (p. 158), *diferite piurele* (p. 158); *pentru acest reson* (p. 21), *pentru resonul* (p. 22), *și pentru resonul* (p. 22), *pentru resonul* (p. 24).

III.1.2.2. Verbul

Este o clasă morfologică care atrage atenția prin următoarele situații care reprezintă abateri la norma literară:

III.1.2.2.a. Încadrarea verbelor la o altă conjugare decât cea actuală:

III.1.2.2.a.1. Verbul *a curăța* este înregistrat în text la declinarea a IV-a, cu sufix tematic –i: *ca dup ce s-au curățit* (p. 122), *trebuie a fi curățite* (p. 26).

III.1.2.2.a.2. Verbul *a servi* atunci când este folosit ca o construcție reflexivă are formă de declinarea I: *Se servă la masă* (p.121), *și în urmă se servă* (p. 123), *și apoi se servă la masă* (p. 122), dar în construcții active are forme specifice declinării a IV-a: *după care l servim la masă* (p. 122), *când este gata îl servim* (p. 123).

III.1.2.2.b. Prezența unor verbe de conjugarea I care în paradigmă conțin sufixul lexico-gramatical –ez: *s-o practicizeze* (p. 9), *lipsa somnului nu întârziază* (p. 11).

III.1.2.2.c. Se remarcă în text prezența formelor verbale iotacizate, adică verbe cu *t, d, n, r* la modul indicativ, timpul prezent, conjunctiv prezent și gerunziu. „Verbele iotacizate au rezultat prin transformarea, în epoca de formare a limbii române (secolele al V-lea-al VII-lea), a consoanelor *t, d, n, r*, urmate de *i* (=iot), în *ț, (d)z*, în *i*: lat.pop. **-tiu>ț*; **-diu>d (>z)*; **-niu>ń>i*; **-riu>ń>i* [...]. Formele iotacizate sunt atestate în toate scrierile românești din epoca veche. Inovația, adică apariția variantelor cu *t, d, n, r*, caracteristică pentru aria nordică sau moldovenească și pentru Banat, este semnalată în prima jumătate a secolului al XVII-lea în scrierile lui Miron Costin și în *Lexiconul Marsiglian*” [Ivănescu 1948: 282, apud Arvinte 2008 56]. În graiurile nordice cele două variante coexistă, iar formele neiotacizate sunt predominante conform normei literare cu *t, d, n, r*. În textul analizat se observă coabitarea formelor verbale iotacizate cu cele în *t, d, n, r*: *ci să remâie a ajuta* (p. 28), *puindu-l de desupt* (p. 83), *fiindu-se capul puțin ridicat* (p. 12) *puindu-se pe un foc môle* (p. 64), *puind în ele o mână de sare* (p. 15), dar și *punându-se într-un vas* (p. 16), *punându-i 3 grame vanilie* (p. 67).

III.1.2.3. *Numeralul* este o clasă morfologică bine reprezentată, având în vedere profilul textului, deși nu în toate cazurile cantitățile sunt indicate cu precizie, ceea ce denotă faptul că autoarea se adresează unui public cunoscător în ale bucătăriei într-o oarecare măsură, înregistrându-se forme care nu diferă foarte mult față de cele care deja circulau în epocă și care astăzi constituie norma: *cincî, al doilea, patru: Tăiem patru seu cincî sardele* (p. 116), *Șease orē* (p. 33), *a doua đi* (p. 36), *în al doilea an* (p. 45). *Numeralul întâi* este înregistrat în text numai în formă etimologică, arhaică și pentru sfârșitul de secol XIX, *ântēiu: în anul ântēiu*

(p. 30). Numeralul cardinal *doi* apare în variante grafice: *de două ori pe vară* (p.35), *câte două araci* (p. 39), *două linguri de unt* (p. 116).

III.1.2.4. Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât

Contrar așteptărilor, pentru acest gen de text unde precizia este decisivă, pronumele și adjectivul pronominal nehotărât este o clasă morfologică bine reprezentată cu o variantă grafică care explicitează procedeul de formare al acestui tip de pronume (adjectiv) în limba română: *câte-va* (p. 47), *câte-va cepe mici cu câte-va linguri de sos spanoil* (p. 116), *câte-va foi de dafin* (p. 121), *câte-va ouă* (p. 117), *câte-va ciuperci*, *câte-va capere* (p.118), *câte-va frunze de dafin* (p. 125), *câte-va linguri de unt-de-lemn* (p. 125), *se pune o cantitate ore-care* (p.119), *fie-care diminéță* (p. 26), *Fie-care* (p. 47), *alt-ceva* (p. 48).

III.1.2.5. Pronumele și adjectivul pronominal relativ

Exemplele de pronume și adjective pronominale relative simple (mai numeroase sunt pronumele) extrase din text demonstrează nu numai lipsa unei norme și de aici inconsecvența, ci și un stadiu arhaic al limbii dat de prezența formelor: *cari*, specific variantei literare nordice, articulat (predominant în text) și nearticulat, alături de forma *carele*, prezentă în textele scrise din secolele al XVI-lea și al XVII-lea: *Persónelor cari ar dori de a se ocupa* (p. 7), *Persónele cari cinézá de obiceiú* (p. 9), *fără baline care servă* (p. 9), *una care o punem* (p. 29), *mâncările aromatisate cari produc o poftă* (p. 9), *pentru casurile cari vin* (p. 12), *ómeni cari se cred* (p. 12), *cari sunt bune* (p. 21), *zarzavatul carele se răsădesce* (p. 44), *pe care le punem de se usucă* (p.45), *zarzavatul carele* (p. 47), *pe cari le aranjăm* (p. 47), *prazul care trebuie* (p.47).

III.1.3. Nivelul lexical

Lingvistul Gh. Chivu [2012], apreciind importanța cărților de bucate pentru studiul limbii române literare considera că „Inventarul lexical al cărților de bucate s-a aflat totdeauna la contactul dintre vocabularul popular și cel de proveniență neologică” [Chivu Gh. 2012:310], motiv pentru care suntem de părere că și cartea în discuție se constituie într-o sursă lexicografică importantă deoarece atestă existența unor variante lexicale care pun în evidență succesiunea sau coexistența unor modele culturale și, sub influența acestora, schimbarea unor cutume culinare în spațiul românesc. Mariana Neț [Neț M. 2019:8,9] consideră limbajul gastronomic (românesc) un subcod al limbii literare care a ajuns să își formeze aspectul modern începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până pe la începutul secolului XX mai precis în intervalul situat între 1841 (anul

apariției, în foileton, la Iași, a cărții de bucate semnate de Mihail Kogălniceanu și Costache Negruzzi) și 1935 (când Constantin Bacalbașa și-a publicat *Dictatura gastronomică*). Din punctul de vedere al nivelului lexical, am ales să ilustrăm două aspecte importante. Pe de o parte semnalăm, conform modei timpului, prezența unor cuvinte de origine străină dintre care unele s-au menținut în limbă, altele nu. Regăsim italianisme, franțuzisme, turcisme, iar pe de altă parte, aspectul care atrage atenția în mod deosebit se referă la prezența geosinonimelor.

III.1.3.1. Geosinonimele

Antonia Ciolac într-o analiză făcută asupra termenilor de origine străină în limbajul profesional culinar identifică trei niveluri ale acestuia [Ciolac A. 2019: 343]:

1) nivelul *profesional curent*, selectat de emițător în comunicarea (mai ales scrisă, dar și orală în emisiunile culinare la TV) cu nespecialiștii, lexicul utilizat în mod obișnuit în cărțile de bucate;

2) nivelul *profesional „înalt” (specializat)*, folosit între specialiștii din domeniu, un care strat conține frecvent neologisme terminologice împrumutate din alte limbi (mai ales din franceză);

3) nivelul *profesional popular* considerat ca situându-se „cel mai jos” [Idem 2019: 343]. La acesta se recurge și în zilele noastre, atunci când destinatarii unui emițător specialist în arta culinară sunt nu numai neprofesioniști, ci și persoane cu statut cultural (foarte) scăzut. Antonia Ciolac [2019: 343] considerând lexicul culinar un limbaj specializat, cu o *terminologie de specialitate*, crede că acesta trebuie să se caracterizeze prin *monosemie*, *univocitate* și *non-ambiguitate* pentru că lexicul culinar trebuie să fie capabil să transmită eficient, corect și inteligibil pentru destinatar informațiile de specialitate, evitând comunicarea criptică, dar și omonimiile supărătoare (p. 343). Raportat la momentul apariției textului analizat, 1899, într-o perioadă în care se dorea emanciparea maselor și educarea gusturilor, prezența geosinonimelor (semnalată pentru prima dată în cultura românească la popa Ioan Zoba din Vinț în „Cuvântul cătră cetitori” al *Sicriului de aur*, tipărit la Sebeș, în 1683) reprezintă o trăsătură importantă și distinctivă a limbii folosite la redactarea acestui text și nu ar trebui considerată ca o deficiență a stilului. Însă ceea ce i se poate „reproșa” autoarei este inconsecvența în folosirea acestor geosinonime pentru că există situații când pe aceeași pagină, un termen este dublat de varianta lui regională care apare în diferite forme grafice. De asemenea, se observă că autoarea promovează termenii cu circulație regională, dorind promovarea moldove-

nismelor în detrimentul formei literare care s-a și impus ulterior, deja în uz la momentul tipăririi. Vom ilustra acest aspect cu următoarele exemplificări.

III.1.3.1.1. Regionalismul *popușoi*, cu sensul „porumb” este înregistrat în 3 variante grafice: *popușoi*, *păpușoiu* și *păpușoiu*: *crupe de popușoi (porumb)* (p. 22), *se pot hrăni cu popușoi (porumb)* (p. 22), *făină de popușoi (mălai)* (p. 23), *tărăte de popușoi (porumb)* (p. 24, 26), *bóbe de păpușoiu (porumb)*, (p. 25), *mâncare de păpușoiu muiat* (p. 25), *popușoiu (porumb) muiat* (p. 26), *se bat ca popușoiu (porumb)*.

III.1.3.1.2. Regionalismul *mai* cu pluralul „maiuri” este folosit în detrimentul formei literare „ficat”: *maiul (ficatul)* (p. 107), *supă cu ficat (mai)* (p. 118), *Se pune maiul tocat* (p.119), *ca și cel de ficat* (p. 119), *Luăm o bucată de măi (ficat)* (p. 118), *sos de maiuri (ficat)* (p. 129).

III.1.3.1.3. Moldovenismul *ogradă* este preferat literarului *curte*: *prin ogradă (curte)*(p.25), *cu lapte în ogradă (curte)* (p.15), *ograda (curtea)* (p.26), *din ogradă (curte)* (p.26), *în ogradă (curte)* (p.43).

III.1.3.1.4. Inconsecvența în folosirea unor termeni sinonimici poate fi considerată o deficiență a limbii textului și se observă în cazul în care termenii regionali sunt explicați prin corespondentul literar și invers. Mai mult, sintagma *pepene galben* este înregistrată în text și în forma *zemoși*, cu *z* rostit muiat, conform normei sudice, dar și cu consoana *z* velarizată, specifică variantei nordice, *zămoși*: *pepeni galbeni (zămoși)*(p. 38), *zemoșii (pepenii galbeni)* (p. 42), *pepeni verzi (harbuji)* (p. 38), *harbuji (pepenii verzi)* (p. 42).

III.1.3.1.5. Sunt explicitate nu numai cuvinte care fac referire la diferite produse alimentare, ci și acțiuni care țin de procesul tehnologic: *se dă într-o undă (fěrtură puțină)* (p. 29), dar și *se lasă să dea o undă* (p. 116), *cu zahăr nefert (nelegat)* (p. 48), *cu zahăr fert (legat)* (p. 48), *cum se prepară (umple) borșul* (p. 162).

III.1.3.1.6. Dorința de a face ca textul să fie pe înțelesul tuturor sau poate că era vizat mai ales publicul din zona de nord, având în vedere că Anna Căpitan Constantinescu își desfășura activitatea în Focșani, ar putea explica numărul mare de geosinonime: *sfeclă sau bostani (dovleac)* (p. 15), *bostan (dovleac)* (p. 19), *cantalupi și bostăneți (dovleci)* (p. 38), *bostăneții (dovlecei)* (p. 42), *rărunchi (rinichi)* (p. 19), *picherilor (bibilicelor)* (p. 21), *puii de pichere (bibilică)* (p. 24), (p. 40), *puii de găină (cocoșii)* (p. 24), *a găsi testiculele (oușorele)* (p. 25), *a intestinelor (mațelor)* (p. 25), *care se face arpagic (cépă fórtă mică)* (p. 28), *câteva cepe mici (arpagic)* (p. 118), dar și *se pune ceapa arpagic tocată mărunt* (p.

119), *murată (acrită)* (p. 30), *în uă puțină (butoiù)* (p. 30), *cu o petică (cârpă)* (p. 30), *se pótă pritoci (vêntura)* (p.30), *așezăm în găvănoșe (borcane)* (p. 33), *lăsând borcanele dēșërte* (p. 33), *se umple borcanele* (p. 34), *marulele (lăptucele)* (p. 44), *într-un vas (castron de porțelan)* (p. 49), *9 centilitre (25 dramuri)* (p. 49), *printr-un tifon sau pâslă* (p. 48) *de toporași (violete)* (p. 49), *perje (prune)* (p. 120), *cârnați lați (sugiucuri)* (p. 99).

III.1.3.2. În privința lexicului din domeniul culinar, istoriile limbii române [Rosetti, Cazacu, Onu 1971, Coteanu 1981] consemnează o serie de termeni de origine neogreacă și turcă care au pătruns în vocabularul românesc încă din secolul al XVII-lea [cf. Neț M. 2019:11] și pe care îi regăsim în textul analizat. Din lipsă de spațiu vom ilustra doar câteva situații.

III.1.3.2.1. Neagu Djuvara [1995:237,238, apud. Neț. M.2019:13] arată că: „În secolul al 18-lea, bucătăria turco-bizantină domina, în zonele urbane, în toate mediile sociale” atunci fiind adaptate specificului național unele preparate din bucătăria balcanică, ce au devenit cu timpul „bucate tradiționale”. Chiar dacă nu se numără printre preparatele tradiționale, merită notată prezența în meniul de la 1899 a unor preparate de origine turcească: *imam bayıldî* (p. 177), s.n. <tc. *imam bayıldî* „a leșinat imamul” – v. DA 1934, s.v. *imàm224/ imàm bayıldî*: „Mâncare rece pregătită din pătlăgele vinete împănate”. Dicționarele limbii române actuale prezintă o formă grafică sudată: v. DLRM, s.v. *imambaialdî* s.n.; DEX, s.v. *imam baialdî* s.n. [cf. Ciolac 2019:374], *musaca* < tc. *musakka* (s.v.DA): *musaca de pălăgele vinete, bostănei séű cartofi* (p. 150) sau *chiftete* < tc. *köfte*: *chiftete marinată* (p. 154).

III.1.3.2.2. Bine reprezentate în cartea de bucate de la 1899 sunt preparatele de origine franțuzească.

III.1.3.2.2.1. Substantivul neutru *bulion* cu sensul „supă de carne fără zarzavat sau paste făinoase” apare atât în DLRM, cât și în DEX (s.v.) cu mențiunea de utilizare *rar*. Acest sens provine din fr. *bouillon (de légumes/ gras)*. În DA, *bulion* apare cu două sensuri: primul este tocmai cel indicat în DLRM și în DEX ca fiind rareori folosit în limba română actuală. Vezi DA (s.v. *bulion*): „1. Mâncare lichidă care se obține fierbând în apă carne, legume, ierburi; cf. fr. *supă, fiertură*. 2. Magiun (fără zahăr) sau pastă de pătlăgele (și ardei) roșii, întrebuințată la gătitul bucatelor” [cf. Ciolac 2019:332]. În textul analizat *bulion* este bine reprezentat printr-un număr foarte mare de ocurențe, cu ambele sensuri: *bulion de ardei* (p. 33), *cu cutișă cu bulion de pătlăgele roșii* (p. 34), *bulion liquid*

(p. 34), *bulion de carne și puțin oțet* (p. 121), *servirea bulionelor (supe franțuzesci* (p. 101). *Bulion*, cu primul sens apare alături de sinonimul său, lexemul *consommé*, cu forma grafică franceză (reflectând-o pe cea sonoră) apare în DEX (s.v.) ca s.n., cu sensul „supă care se prepară prin fierbere încetă și îndelungată a cărnii de vită pentru a-i extrage toate sucurile” și are *mențiunea cuv.fr.* (s.v. *consommé* n.m. „supă de carne concentrată”). Termenul nu figurează nici în DA, nici în DLRM. În textul analizat, termenul *consommé* apare în variație liberă cu substantivul *bulion* (cu accepțiunea mai sus menționată) și cu sintagmele nominale *bulion de carne/ supă de carne*. *Consommé* este mai rar utilizat decât sinonimele sale. Uneori, are un atribut substantival prepozițional [cf. Ciolac 2019: 333]: *bulion de ardei* (p. 32), *espre pentru bulion* (p. 32), *cu bulion de pătlăgele roșii* (p. 33), *Consommé* (p.97).

III.1.3.2.2.2. O discuție specială merită structura care conține prepoziția franceză *à* (scrisă în *Regina bucătăriei* 1888 fără accentul grav franțuzesc) și articolul francez hotărât feminin *la* înregistrată în textul analizat în ocurențe multiple pentru diferite tipuri de preparate: *Rasol boeuf a la mode* (p.123), *sos a la maître d`ôtel* (p.111) scris fără particula *h*, *supă a la Jardinier* (p. 101), *potage à la Reine* (p. 97), *supă à la condé* (p. 102) etc. Nu este vorba despre un termen culinar propriu-zis, ci despre modelul francez al unei sintagme menite (în limbajul culinar francez) să desemneze un preparat executat conform unui anumit stil/unei anumite rețete, iar grupurile nominale de acest tip sunt recurente în cărțile de bucate românești [cf. Ciolac A. 2019 : 346].

III.1.3.2.2.3. Dintre lexemele culinare de origine italiană menționăm prezența în text a lui *tăiței* înregistrat numai ca geosinonim în defavoarea regionalului *tocmagi* care are numărul cel mai mare de ocurențe: *tocmagi* < *tutmaç* [cf. DLR, s.v.] înregistrat în două variante grafice *tocmagi* și varianta sonorizată *togmagi*: *togmagii necesari* (p. 99), *supă cu tocmagi* (p. 98), *se pune în ea tocmagii necesari* (p. 80), *supă cu togmagi (tăiței)* (p. 99).

III.1.3.2.2.4. Lexemul *trahana* este astăzi mai puțin cunoscut pentru componenta lui culinară, dar celebru prin numele personajului caragialian Zaharia Trahanache (*trahana* s.f. – termenul nu figurează în DLRM, nici în DEX, dar figurează în DEX.RO: „*trahaná, trahanále*, s.f. (inv.) cocă frământată cu ou, iaurt sau lapte, trecută prin ciur și pusă în supă” și: „Frecăței, tăiței de supă din aluat nedospit. cf. ngr. *τραχανῶς*”; v. *Regina bucătăriei* 1888: 8: „tip de tăiței”, „Aluatul din care se face trahanaua [...]: Pui de la trei până la patru ouă la